

AS INTERVENÇÕES RECENTES DE SCHEPS NA FACULTAD DE INGENIERÍA DE VILAMAJÓ.

Subtema: Mistura

Cristiane dos Santos Bitencourt Schwingel
PROPAR-UFRGS, cristiane.schwingel@ufrgs.br
Luis Henrique Haas Luccas
PROPAR-UFRGS, luis.luccas@ufrgs.br

Resumo: O edifício da Facultad de Ingeniería da Universidad de la Republica (UdelaR), em Montevideu, possui uma dimensão arquitetônica e historiográfica reconhecida internacionalmente, como demonstra sua menção como obra moderna uruguaia precursora por Henry-Russel Hitchcock em “Latin American Architecture Since 1945” (1955), entre outras fontes bibliográficas. O conjunto projetado por Julio Vilamajó em 1936 foi inovador ao antecipar o uso do concreto aparente de forma global; mas também por implantar os diversos blocos de usos e dimensões distintas de modo similar à solução neoplástica da Bauhaus: a obra se destaca do tecido tradicional e denso às margens do Rio da Prata através da implantação livre em área verde junto ao Parque Rodó. Pelos motivos consistentes tornou-se merecidamente Monumento Histórico Nacional do Uruguai em 1975. Desde a década de 1990, o conjunto vem recebendo as atualizações técnicas e funcionais necessárias ao funcionamento, pela defasagem natural de equipamentos, funções e condições de uso; são efetuadas “reciclagens” e ampliações, além do restauro e conservação de elementos existentes. Até o presente momento, o autor dessas intervenções foi Juan Gustavo Scheps Grandal, Doutor em Teoria e Prática de Projeto de Arquitetura pela Universidad Politécnica de Madrid, onde desenvolveu tese sobre a obra em exame e seu autor. Este trabalho analisa as intervenções realizadas de modo recente nesse conjunto emblemático da arquitetura moderna uruguaia, contextualizando a experiência na abordagem característica do país – contrastante com a práxis brasileira; uma apreciação cujo interesse cresce justamente pela oportuna *expertise* de Scheps sobre a obra e seu autor.

Palavras-chave: Arquitetura moderna uruguaia, Facultad de Ingeniería, Julio Vilamajó, reciclagem, ampliação.

Abstract: *The building of the Facultad de Ingeniería of the Universidad de la Republica, in Montevideo, has an internationally recognized architectural and historiographic dimension, as its mention as a modern Uruguayan precursor by Henry-Russel Hitchcock in “Latin American Architecture Since 1945” (1955) shows, among other bibliographic sources. The complex designed by Julio Vilamajó in 1936 was innovative in anticipating the use of apparent concrete globally; but also by implanting the various blocks of different uses and dimensions in a similar way to the Bauhaus neoplastic solution: the work stands out from the traditional and dense fabric on the banks of the Prata River through the free implantation in green area next to the Rodó Park. For consistent reasons, it deservedly became Uruguay’s National Historical Monument in 1975. Since the 1990s, the complex has been receiving the technical and functional updates necessary for its operation, due to the natural lag of equipment, functions and conditions of use; “recycling” and extensions have been carried out, as well as the restoration and conservation of existing elements. To date, the author of these interventions has been Juan Gustavo Scheps Grandal, PhD in Architecture Design Theory and Practice by the Universidad Politécnica de Madrid (Polytechnic University of Madrid), where he developed a thesis on the work under examination and its author. This paper analyses the recently made interventions in this emblematic complex of Uruguayan modern architecture, contextualizing the experience in the characteristic approach of the country - in contrast with Brazilian praxis; an appreciation whose interest increases precisely by Scheps’ opportune expertise in the work and its author.*

Keywords: *Modern uruguayan architecture, Facultad de Ingeniería, Julio Vilamajó, recycle, ampliation*

AS INTERVENÇÕES RECENTES DE SCHEPS NA FACULTAD DE INGENIERÍA DE VILAMAJÓ.

O edifício da Facultad de Ingeniería da Universidad de La República (UdelaR), na capital uruguaia, carrega a marca autoral de dois arquitetos em tempos distintos. O primeiro tempo é o de sua concepção, na segunda metade dos anos trinta, quando Julio Vilamajó concebe o projeto e o executa, inserindo na paisagem construída de Montevidéu uma das obras de arquitetura mais emblemáticas daquele país. Este conjunto o qualificou como precursor da arquitetura moderna no Uruguai, recebendo o reconhecimento pela obra de grande dimensão e qualidade. O segundo tempo é o presente, quando ocorre a necessária manutenção e ampliação daquela estrutura: integrando a Dirección General de Arquitectura da UdelaR, Juan Gustavo Scheps Grandal intervém no conjunto de modo a estender sua vida útil, acomodando novas necessidades e funções incorporadas nas últimas décadas. As intervenções na Facultad de Ingeniería lhe conferiram reconhecimento internacional, ao receber o “II Premio Mies Van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana”, em dezembro de 1999; o mesmo prêmio com o qual Paulo Mendes da Rocha foi contemplado pela obra que resultou na Pinacoteca de São Paulo, no ano seguinte.

O trabalho tem como escopo examinar este caso exemplar de intervenção em patrimônio moderno tombado, ocorrida no país vizinho: um bem que apresenta hierarquia patrimonial elevada, recebendo adaptações de uso dos espaços existentes e ampliações necessárias à manutenção do funcionamento original, mais de oito décadas após sua concepção. O objetivo específico, por sua vez, é analisar a forma como Scheps enfrenta a tarefa de intervir em um exemplar com importante significado arquitetônico e patrimonial, realizando a “reciclagem” de espaços existentes e ampliações necessárias ao funcionamento atual daquele conjunto, além dos trabalhos de restauro e conservação. A análise tem como ponto de partida a interpretação do projeto original de Vilamajó, passando a seguir ao exame das intervenções efetuadas por Scheps nos últimos anos. Estas compõem um plano geral de obras concebidas por ele na Dirección General de Arquitectura de la Universidad de la Republica (DGA), tendo sido registradas através de material bibliográfico e iconográfico. A análise é contextualizada na experiência uruguaia de características particulares, marcada pela maneira criteriosa como tratam os bens com hierarquia patrimonial sem abrir mão da liberdade autoral característica daquela “escola”; salvo casos com elevado valor histórico-artístico, predominam intervenções onde os acréscimos e alterações na preexistência apresentam maior autonomia – as reciclajes –, definindo com mais clareza o novo em relação ao existente: a arquitetura inserida procura datar o momento da intervenção e respeitar a preexistência através da busca de excelência, recusando um papel coadjuvante na obra final. O que representa uma interpretação possível do princípio de distinguibilidade, que tem sua origem em Camilo Boito e consolidação em Cesare Brandi.

Vilamajó e a Facultad

VILAMAJÓ (Julio). Arquitecto, professor universitario, nascido em 1º de julho de 1894 [...]. cursou estudos de bacharelado na Seção de Ensino Secundário e Preparatório da Universidade e os superiores na Faculdade de Arquitetura de Montevidéu. É autor de importantes projetos de edifícios públicos, como o Mercado de Frutos inaugurado em 1933. Leciona os cursos de Projetos de

Arquitetura na mencionada faculdade. Em 7 de outubro de 1936, foi designado para integrar a comissão encarregada de projetar a reconstrução do histórico edifício conhecido como "El Cabildo", de Montevideu. (SCARONE, 1937, p. 523. Tradução dos autores.)

A descrição de Scarone coincide com um momento próximo ao auge da carreira de arquiteto de Vilamajó. Ele já havia sido contratado pela Intendência para a construção da Facultad de Ingeniería e vencido alguns concursos. Nesse momento, as primeiras experimentações com o concreto armado já haviam sido postas em prática através da Vivienda Milia, com o sistema "Vibro Econo" – ensaios de uma construção pré-fabricada em concreto armado para casas de até 100,00m², que não teve êxito no segmento de mercado aplicado (ASHFIELD, 2012).

Vilamajó concluiu o curso de Arquitetura em 1915. Teve sua formação profissional sob a regência do Professor Carré, arquiteto francês graduado na École des Beaux-Arts de Paris. Seu pensamento permeável à transição para a arquitetura moderna foi difundido no ensino da arquitetura, o que refletiu em Vilamajó um caráter eclético em suas manifestações a caminho do racionalismo (URRUZOLA, 1991). Em 1923, Vilamajó recebe o "Gran Premio" – um concurso realizado entre arquitetos recém-formados para obter uma viagem de estudos pela Europa durante um ano – e se muda para a Europa, onde permaneceu na França e Espanha, majoritariamente (GAETA, 2009). Ao retornar para Montevideu em 1926, constitui a sociedade "Vilamajó, Puciarelli e Carve", com o construtor Genaro Puciarelli e Pedro Carve. Suas obras posteriores retratam a influência da arquitetura espanhola e moura, perceptível na ornamentação das fachadas de sua residência-estúdio. Também foi um destacado professor na Facultad de Arquitectura da UdelaR.

O ano de 1929 foi importante para a carreira de Vilamajó, por ser vencedor de três concursos: o primeiro foi a sede para o Centro de Almaceneros Minoristas – obra que marca uma inflexão em sua trajetória projetual. Suas fachadas passam a ficar gradualmente menos ornamentadas e uma vocação modernizadora comparece em seus trabalhos (ARANA, 1991); o segundo concurso vencido foi o projeto do estádio de futebol do Club Atlético Peñarol, que deveria ser construído no mesmo terreno onde a Facultad se implanta, não executado, portanto. Esta foi a oportunidade de Vilamajó conhecer bem o terreno antes de projetar a Facultad de Ingeniería. O terceiro concurso que obteve êxito destinava-se a uma agência do Banco de la República, a "General Flores", que foi construída.

Após o concurso público de projetos sem êxito para sede da Facultad de Ingeniería, Vilamajó é convocado para a elaboração do projeto do novo prédio no dia 1º de outubro de 1936, sendo iniciada a construção em 14 de março de 1938. A obra tomou parte dos últimos doze anos da vida de Vilamajó, sendo concluída a primeira etapa em 1944. A Facultad de Ingeniería constitui o auge de sua carreira, dando visibilidade nacional e posteriormente internacional, sendo considerado o pioneiro em introduzir as características da modernidade (SCHEPS 2010). O reconhecimento da obra é atestado pela menção no catálogo "Latin American Architecture – Since 1945", pontuando a grandeza e o prestígio do arquiteto. Seu último trabalho profissional, o loteamento de Vila Serrana e o respectivo Ventorrillo de la Buena Vista (1946), demonstram a habilidade de Vilamajó em sintonizar a arquitetura com o lugar e o que ele oferece, com rigor de modernidade (CABRAL, 2016). Na "busca de uma profunda compreensão do espaço como materialização do âmbito existencial" (SCHEPS, 2010), Vilamajó trabalha com diversas técnicas construtivas, indo da palha ao concreto armado aparente; da maior à menor escala – da Villa Serrana à sua Casa-Studio. Aborda os contextos rurais com Ventorrillo e costeiros com a Facultad de Ingeniería. "Sua melhor arquitetura nunca é passiva a respeito ao âmbito ao qual se incorpora" (SCHEPS, 2010).

Vale destacar que o processo de construção de um edifício para a Facultad de Ingeniería foi demorado e conflituoso, desde a escolha do terreno.

A Facultad de Ingeniería

Figura 1 - Visão aérea da Facultad de Ingeniería do ponto de vista da Rambla e suas intervenções.
Fonte: UdelaR/Fernando da Rosa. Janeiro/2018

O edifício está localizado em uma área privilegiada da capital uruguaia, compondo a paisagem da Rambla Sur, às margens do Rio da Prata (Figura 1). O conjunto se materializa como “peça urbana” pela sua dimensão e implantação dentro do Parque Rodó, contrastando com a cidade tradicional, de quadras densificadas com “casas pátio”.

Vilamajó se torna o autor do projeto como uma alternativa à muitas dificuldades. Uma Comissão Honorária foi criada para que se observasse o projeto e a execução da obra, que seria elencada por meio de concurso público nacional. Essa Comissão desenvolveu suas atividades em meio aos entraves da escolha do terreno e o fracasso do concurso. Com o cancelamento deste, a Comissão resolve contratar Julio Vilamajó. Nesse momento, o arquiteto já desempenhava seu papel como professor de “Proyectos de Arquitectura” na UdelaR. Ao seu lado, como colaborador, estaria o engenheiro civil Walter S. Hill, especialista em estudo e cálculo de estruturas de concreto armado. É possível que Hill tenha acentuado em Vilamajó a decisão sobre a materialidade e estética do conjunto, além dos contextos externos ao Uruguai do uso do concreto armado, como De Baudot e Perret (Luchinni, 1970). Antes do começo da obra ocorreram outras versões do conjunto, com composições mais clássicas, eixos de simetria e ritmos de composição, tendo o sistema circulatório como princípio ordenador. A primeira versão do projeto possuía sua entrada voltada para o Rio da Prata. Posteriormente, os obstáculos de uma readequação ao programa da Facultad, uma legislação limitadora de índice construtivo e os recursos financeiros limitados, inflexionam o projeto a uma maior racionalidade e o edifício se torna mais urbano que costeiro, mas permanecendo com sua relação visual com o rio, ainda que se notem vestígios de uma composição academicista, como o acesso principal apoiado a um eixo transversal menor

(SCHEPS, 2008a). A versão “F” registrada por Luchinni diz não se tratar apenas de uma estruturação circunstancial, mas que se dirige às necessidades permanentes.

O projeto definitivo é assinado em 1936 e as obras são iniciadas apenas em 1938. A indisponibilidade de fundos frente ao programa de necessidades da Facultad foi outro empecilho que tornou o processo de construção descompassado, sendo inaugurado o edifício, ainda inacabado, em 1944. Revestimentos internos em mármore (ROCHA, 2001) e o tratamento das áreas externas não foram executados até o momento (SCHEPS, 2008a).

A composição obedece à condição estabelecida de conservar no possível as particularidades da disposição no plano do passeio e da visualização do homem. Para realizar estes objetivos somente se levantam desde o solo aqueles locais que pela sua função tenham sido necessariamente assentados sobre terra [...] e o resto se eleva sobre pórticos, sendo a parte do edifício no nível do solo, um lugar mais da composição do parque. (HILL apud LUCHINNI, 1970, p. 180. Tradução dos autores)

O uso do concreto armado aparente de forma global confere unidade ao conjunto, mas, ao mesmo tempo, Vilamajó consegue orquestrar hierarquias e texturas. Apesar da aparência do concreto armado transmitir sensação de peso, o edifício completa o conjunto do Parque Rodó e se relaciona com a orla fisicamente e visualmente de forma amistosa pelo gesto de levantar sua massa principal do solo. O “gris” consegue ser a moldura sobre um retrato do espaço verde imediato com fundo marítimo. Com o próprio concreto, Vilamajó confere dinamismo aos prismas puros pela disposição de traços neoplásticos, semelhante ao da Bauhaus de Dessau (ROCHA, 2001), criando uma série de pátios semifechados (CARRANZA; LARA, 2014), com elevações de diversas texturas: grelhas no corpo principal e saliências que tornam ásperas empenas que poderiam ser lisas, e que estão associados “infalivelmente com os locais interiores de múltiplas alturas” (SCHEPS, 2008a). Essas saliências remontam aos ornamentos da arquitetura moura e espanhola, que Vilamajó aplicou em sua casa-estúdio e na agência General Flores do Banco de la República.

A Facultad se distribui em dois polos: o que se destina ao intelecto (ensino) e às observações experimentais (laboratórios). Assim, as extremidades (cuerpo norte e cuerpo sur) abrigam o corpo de pesquisas e laboratórios, articulados ao corpo principal (cuerpo central) de salas de aula, por passarelas elevadas, que permitem a mínima interrupção da expansão do Parque Rodó pela massa construída. Os volumes que tocam o chão são os espaços que abrigariam maquinário pesado, como a Sala de Máquinas, por exemplo (SCHEPS, 2008a). Além de intenção plástica, os acabamentos possuem também uma intenção didática pela sua aplicação ao curso em instrução no prédio. “O edifício terminado será uma estrutura aparente [...] a exteriorização do elemento construtivo não diz respeito somente à forma, mas também a matéria” (HILL apud Rocha, 2001). A inovação também está na planta: O uso do concreto armado em módulos de 7,40 metros dá ao espaço interior um alto grau de flexibilidade (CARRANZA; LARA, 2014); concepções contemporâneas como a “planta livre” eram conceitos avançados para a época. Já a hierarquia dos volumes se dá pelas alturas, sendo o volume principal o mais alto – das salas de aula – e os volumes inferiores, onde se desenvolvem os laboratórios, a biblioteca e os escritórios dos engenheiros especializados. As aberturas também tipificam os usos: janelas pequenas para áreas administrativas, janelas grandes para salas de aula, e painéis de vidro para alguns laboratórios, tornando externamente legíveis as funções de cada volume.

Na tese de doutorado “17 Registros”, de Gustavo Scheps, há um capítulo dedicado ao programa da Facultad de Ingeniería. Registra-se uma época de efervescência tecnológica e intelectual e, conseqüentemente, uma especialização dos ramos da Engenharia, destacando-se a necessidade de uma infraestrutura dedicada aos seus Institutos. Neste período, a arquitetura educacional está sob a influência de uma nova pedagogia (Montessori e Decroly),

que incide em uma nova forma de pensar o espaço de ensino, acentuado pela influência da arquitetura internacional (PERDOMO, 1996). A ideia de progresso estava também na “fisiologia” do edifício, considerando-se que a ideia de expansão das áreas físicas era uma diretriz projetual que fazia parte da concepção estética do conjunto:

...nas bases se insiste em prever crescimentos; deste modo, se estabelecia como requisito aos projetistas que o edifício deveria se conceber “de tal modo que as futuras ampliações nos diferentes institutos e no Laboratório de Hidráulica possam efetuar-se sem romper a unidade arquitetônica do conjunto (SCHEPS, 2008a, p. 15/50. Tradução dos autores).

Em 1950 registram-se as primeiras intervenções de ampliação interna no prédio para laboratórios, sendo construído um entrespaço sobre o Laboratório de Máquinas Elétricas, para acomodar o Laboratório de Comunicações (IIE-UdelaR, 2006). Seu pé direito generoso, do qual Vilamajó faz alusão aos grandes pavilhões industriais, é corriqueiramente aproveitado para criação de entrespaços, como a intervenção da Sala de Máquinas, com autoria de Gustavo Scheps. Em 2005, a Facultad passa a registrar suas intervenções através do “Boletín Mensual de Noticias del Plan de Obras y Mantenimiento”. Segundo consta na primeira edição, de abril,

A ideia deste boletim mensal, de distribuição eletrônica, é difundir as atividades que se realizam relativas às obras e manutenção edilícia na Facultad de Engenharia, assim como outras temáticas também abarcadas por esta seção. Forma parte do que poderíamos chamar de política comunicacional, que se complementa com a publicação de mensagens nos “News”, artigos no boletim Aperiódico do CEI, no site web e o intercâmbio permanente de opiniões que temos com muitos de vocês. (Plan de Obras/FING, nº 1, 2005, p. 1. Tradução dos autores)

Este material foi essencial na arrecadação de dados primários sobre as intervenções do edifício. Tanto Scheps quanto o próprio Boletim atestam que o uso precursor do concreto armado aparente tem carregado patologias que são administradas e tratadas até os dias atuais, além das corriqueiras atualizações funcionais de espaços defasados, pequenas reformas e atualizações de infraestrutura, como refrigeração, hidráulica e elétrica, atualização de mobiliário, equipamentos e as negações do concreto armado aparente nas áreas internas do edifício – com pinturas e revestimentos. Por fim, este material também testemunha a ligação estreita que Gustavo Scheps, como arquiteto encarregado da Dirección General de Arquitectura da UdelaR, criou com a Facultad de Ingeniería intervindo neste conjunto por cerca de vinte anos. A edição número 91, de março de 2012, foi inteiramente dedicada a homenagear e expor os principais trabalhos do arquiteto encarregado – desde a reforma de uma nova cantina ao complemento de “ramas anexas” ao campus.

Plan de Obras 2001: La Odisea del Espacio

A origem das obras retrocede quase três décadas. Em 11 de outubro de 1993, o engenheiro Carlos Anido, assistente acadêmico em questões edilícias da Facultad de Ingeniería (FING), apresenta o documento intitulado “Plan de Obras 2001: La Odisea del Espacio”. Partindo da análise da situação do edifício naquele momento, são arroladas ações para adequação do espaço físico da instituição, frente às novas demandas de industrialização e tecnologia. Os objetivos deveriam ser concluídos no ano de 2001. A ação seria feita em conjunto com a DGA, da qual Gustavo Scheps é arquiteto responsável pela Facultad de Ingeniería.

Em seu projeto para o futuro haviam seis pontos de ações: 1) a execução dos entrespaços metálicos na Sala de Máquinas do Corpo Norte; 2) um edifício tipo “galpão” para um grande laboratório; 3) ampliação de 50% do anexo do Instituto de Estructuras y Transportes (IET); 4) a construção de um novo edifício entre a Facultad e a quadra de futebol do Club Defensor; 5)

a instalação de um túnel de vento fora do edifício da Facultad; e 6) a renovação de instalações e reformas dos institutos e serviços da Facultad (Plan de Obras/FING, nº39, 2018). Este plano foi atendido em partes: a corriqueira falta de recursos descompassa novamente os planos e eles se tornam defasados com o passar do tempo. Destes objetivos, apenas a construção do novo galpão (item 2) não ocorreu; os demais itens foram concluídos com alguns ajustes para atender às necessidades presentes no momento de execução.

Figura 2 - Plano Geral de intervenções na Facultad.

Fonte: Boletín mensual de noticias del Plan de Obras y Mantenimiento nº 103. Fevereiro/2013.

Em 2010, os projetos são atualizados como “Nuevo Plan de Obras a Varios Años”, desenvolvendo um planejamento estratégico para a Facultad de Ingeniería, minucioso e estudado para materializar estruturas que atendam às necessidades investigadas com o corpo docente e discente, detecção de patologias existentes e novas instalações de determinadas atividades em função de novas construções. O plano coloca a perspectiva de mais dez anos (2020) para o alcance dos seus objetivos. Gustavo Scheps se mantém como o arquiteto que materializa o “Plano Diretor” para a intervir no conjunto urbano (Figura 2). O grande plano começou a ser apresentado em partes, possivelmente porque a elaboração estava em andamento; a primeira divulgação ocorreu na edição de abril de 2007 do Plan de Obras y Mantenimiento número 26, mostrando perspectivas externas e internas de prédios isolados, com poucas definições da finalidade de cada espaço. Na edição posterior (número 27) aparecem informações mais detalhadas dos usos dos novos prédios: os Institutos de Computación e de Estructuras y Transportes, conhecidos por “InCo” e “IET” respectivamente, são apresentados a comunidade acadêmica. Apenas em abril de 2009, na edição número 54, é apresentado o Plano de Obras completo de intervenções na Facultad de Ingeniería, com a autoria de Scheps. Estão executados até o presente momento os edifícios do InCo e do IET. Os acréscimos próximos ao corpo principal seguem a linguagem de uma das primeiras intervenções externas ao prédio, o “Túnel de Vento” construído em 1994. Este laboratório foi instalado ao lado do corpo da biblioteca, um pavimento abaixo do nível da planta principal da Facultad, coberto com abóbadas de tijolo armado (IMFIA-UdelaR). O objetivo das atuais

intervenções, segundo Scheps, é não interferir na visão do conjunto protegido e aproveitar os desníveis existentes na topografia do terreno, modelados em função das escavações para o estádio do Club Peñarol, candidato ao terreno anterior à Facultad de Ingeniería.

Scheps e a Facultad

Segundo Roberto Segre, Gustavo Scheps representa a nova geração de vanguarda da arquitetura contemporânea por seus méritos na reciclagem da Sala de Máquinas na Facultad de Ingeniería (SEGRE, 2001). Scheps tem outros fatos extracurriculares que não podem ser considerados apenas “curiosos”, mas que parecem qualificá-lo desde cedo: foi filho dos pioneiros modernos José Scheps e Nelly Grandal, ambos ex-alunos de Vilamajó graduados na década de quarenta, autores de liceus para o Ministério de Obras Públicas (MOP), e de obras maiúsculas do acervo moderno uruguaio, como o Parador l'Marangatú (1952) e o Pavilhão no Hotel San Rafael (1965), em Punta del Este. E este fato também propiciou o convívio desde a infância até a formação profissional com protagonistas da arquitetura moderna local como Carlos Hareau, Elisa Maggi e Justino Serralta, amigos dos pais (SCHEPS, 2010).

A formação acadêmica em Arquitetura e Urbanismo ocorreu da mesma instituição de seus pais, sendo concluída em 1978. Desde 1981 exerceu a profissão de projetista e diretor de obras em carreira privada, exercida bastante próxima da docência, sendo admitido como professor adjunto da UdelaR em 1985. Sete anos depois de sua admissão (1992), conseguiu aliar o ensino à prática do projeto no âmbito da universidade, tornando-se arquiteto da Dirección General de Arquitectura (DGA); e é nesta etapa que suas relações com a Facultad de Ingeniería se estreitam. Atualmente o arquiteto também é responsável pelos edifícios das facultades de Arquitetura e Ciências Econômicas.

Scheps também se relaciona profissionalmente nas mais variadas escalas e âmbitos: é membro fundador do DCOMOMO Uruguay; foi decano da Facultad de Arquitectura por dois mandatos consecutivos (setembro de 2009 a outubro de 2017); é autor de diversos materiais de reflexão disciplinar, prólogos e colaborador de numerosas publicações. Possui doutorado pela Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, onde defendeu a tese intitulada “17 Registros: Facultad de Ingeniería de Montevideo (1936-1938) de Julio Vilamajó, arquitecto”, que atesta seu contato próximo com o edifício e o conhecimento da obra e dos recursos projetuais de Vilamajó. O autor ressalta que sua tese não apenas descreve uma série de eventos sobre a concepção da Facultad de Ingeniería, mas

Em um primeiro nível de hipótese propõe que é possível conhecer um fato arquitetônico aplicando uma rede complexa e hierárquica de linhas conexas, ainda que independentes. O formato remete ao conjunto e favorece os encontros causais como fonte de ideias novas. O discurso policêntrico expõe e aceita como oportunidade sua própria indeterminação. Ao decidir que são múltiplas as linhas que se exibem, se admite que poderiam haver mais – ou menos: o número fica deliberadamente incerto. (SCHEPS, 2008b, p.91.Tradução dos autores).

Este trabalho defendido em Madrid teve aprovação pela banca com distinção cum laude. Recentemente, no ano de 2018, a obra foi publicada. Admirador de Vilamajó e sua obra, Gustavo Scheps expõe que o chamado “Acuerdo Vilamajó” é uma convicção coletiva acerca do mérito e transcendência da sua figura e obra, presente no legado da arquitetura moderna uruguaia. Com essa responsabilidade em mente, assinala a importância da equipe de apoio técnico-político com a qual contou nas intervenções da Facultad de Ingeniería, elogiando a mesma pela capacidade técnica e inteligência (Scheps, 2010).

O já citado Boletín de Obras y Mantenimiento número 91 elenca uma série de adequações que Scheps dirigiu dentro da instituição, interferindo basicamente de três maneiras: 1) em

1995, internamente na Sala de Máquinas em desuso da Facultad de Ingeniería, reciclada para novas salas de aula e laboratórios. O projeto obteve publicações em revistas como ELARQA e Casabella, além de ser selecionado para a II Bienal de Arquitetura e estar catalogado na exposição itinerante do II Prêmio Mies Van der Rohe de Arquitectura Latinoamericana; 2) densificando a implantação, na parte norte da quadra, com a construção do Edifício Polifuncional José Luiz Massera: três blocos frente à antiga Sala de Máquinas. O projeto obteve destaque na VI Bienal Ibero-americana de Arquitetura e Engenharia em Portugal (2007); 3) e anexando dois blocos ao volume principal da Facultad, que acomodaram numerosas salas e laboratórios destinados ao Instituto de Computación e ao Instituto de Estructuras y Transportes, sendo executados em etapas na área contígua à preexistência, à oeste, a partir de 2010. Houve ainda a criação de outro anexo menor inaugurado em 2002, junto ao bloco de laboratórios da Geotécnica, também qualificável como reciclagem. Pelo valor patrimonial que a Facultad carrega, suas intervenções extrapolam os boletins internos e alcançam jornais, revistas, catálogos de exposições e prêmios internacionais. As intervenções de distintas escalas e repercussão serão descritas a seguir e estão apresentadas em ordem cronológica.

Sala de Máquinas: 1992-2007

Reciclação, segundo a edição número 21 da revista ELARQA, seria

Reinterpretar o valor de uma estrutura física e alojar nela modos de vida diferentes dos originais. É a realidade que gera a reabilitação de antigas habitações, procurando uma renovação vital das mesmas, reciclando sua função e seu valor econômico (ELARQA, 1997, p. 16. Tradução dos autores).

A grande caixa de concreto armado aparente do Corpo Norte, com dimensões colossais de 45x15m e pé-direito de 15m, foi um dos primeiros espaços tratados por Scheps para receber uma nova função e um novo valor. É de se cogitar que Vilamajó quisesse transferir a atmosfera dos grandes pavilhões industriais para o espaço universitário, já que a exigência deste recinto era um pé-direito de, no mínimo, 5 metros (SHEPS, 2008a). Neste local seria abrigado o Instituto de Máquinas. É um dos volumes que, segundo a diretriz de Vilamajó, estaria apoiado diretamente no solo pela sua função de abrigar um maquinário pesado. A pedido da Comissão Honorária, em 1936, o prisma deveria ter uma chaminé para as caldeiras e maquinários, comportando-se de maneira “dissimulada no interior do edifício”; mas, ironicamente, é um elemento destacado na composição do conjunto. Segundo Scheps, a chaminé é “enorme, icônica e inútil”: nunca exalou fumaça (SHEPS, 2008a).

O pavilhão mantinha seu pé direito livre e o espaço continuava inutilizado, ainda que outros lugares da Facultad com características semelhantes já tivessem inserido entrespisos nos espaços vazios. Essa estratégia já havia sido adotada na década de 1950, como citado anteriormente, havendo carência de informações do fato. Imbuído da mesma estratégia, Scheps foi encarregado de efetuar o projeto executivo pela DGA. O objetivo era manter a planta no nível do solo com o mínimo de apoios para abrigar as grandes máquinas hidráulicas e o maior número de salas possível em pisos superiores. Com essas diretrizes, Scheps procurou preservar a essência do vazio original em sua nova intervenção: a iluminação, a estrutura de concreto porticada e a sinceridade dos materiais. Aproveitando a superestrutura do prédio, a solução para manter o piso inferior livre foi atirantar, com cabos verticais e oblíquos, os cinco níveis de mezaninos metálicos; apoios no piso foram instalados somente junto ao perímetro do pavilhão, reforçando os pilares existentes. Para manter o vazio aéreo original, essas bandejas metálicas foram recortadas sob uma matriz de apoios metálicos verticais, instalada nos entrespisos. Um novo vazio foi reconstruído, agora metálico contrastado com o antigo concreto armado, acentuando ainda mais o contexto dos materiais in natura. A

iluminação natural priorizada para os espaços de laboratórios e salas se refrata para o grande átrio formado, criando um jogo de luzes e contrastes. As plantas dos cinco pavimentos se alteram em forma e dimensão, mas todas priorizam um espaço de circulação perimetral voltado para o grande vazio, distribuindo o fluxo de pessoas para as salas e escritórios orientados para as aberturas originais da grande caixa. O novo é metálico e o antigo é o concreto. Scheps dá continuidade à plasticidade de Vilamajó, que criou volumes e texturas com o concreto armado; e agora, com o metal, desafia a estrutura com a esbelteza, as linhas curvas e o detalhe de cada acabamento – pilares, vedações e guarda-corpos.

O projeto foi dividido em três etapas. A construção é iniciada em 1992, compreendendo toda a parte atirantada, sendo inaugurada no início dos anos 2000. O processo lento ocasionado pela escassez de recursos faz com que a ocupação destes mezaninos por salas e equipamentos se realize entre 2002 e 2003. Em 2011 ainda restava a instalação dos sanitários e do elevador – dos quais em 2018 registra-se uma licitação para a sua execução. As plantas baixas informam que a solução para a circulação vertical e banheiros será alocá-las na inútil chaminé, como a adjetivou Scheps.

A área construída acrescida resultou em 2500 m² de salas para pesquisadores, administração e demais serviços do Instituto de Mecânica de Fluidos e Engenharia Mecânica (GAETA, 1996). Mesmo inacabado, o projeto recebeu várias distinções nacionais e internacionais, sendo a primeira em 1995 e a última registrada em 2003 (Plan de Obras/FING, nº44, 2008); destas se destaca o II Prêmio Mies Van Der Rohe de Arquitetura Latino Americana mencionado.

Construção de um Anexo ao IET - Geotécnica: 1998-2002

O projeto de ampliação do Anexo do Instituto de Estructuras y Transportes foi elaborado pela iniciativa do Plan de Obras de 2001 - item 3. O anexo pré-existente foi o segundo edifício externo ao corpo central da Facultad e as diretrizes de sua implantação não estão registradas em material bibliográfico disponível. É muito provável que o anexo tenha sido um dos primeiros construídos por materializar algumas características do edifício principal, como as empenas em concreto armado aparente apresentando as mesmas saliências das fachadas do prisma da Biblioteca. As intervenções para o Anexo do IET também contemplavam a reciclagem dos espaços preexistentes de 450 m². O programa final abrigaria escritórios para os pesquisadores do Instituto, laboratórios de ensaio, salas de aula e ambientes para os serviços de apoio e administração. A inserção se desenvolveria em três pisos. Os 220 m² ampliados foram construídos em concreto armado aparente e esquadrias de metal. A fachada de acesso é uma empena de concreto armado com aplicação de frisos horizontais e a reprodução das saliências do mesmo material, usados por Vilamajó. A intenção de manter a distinguibilidade entre o novo e o existente é realçada pelas “descolagens” entre os planos da construção existente e a edificação nova, criando fendas e pequenos avanços ao alinhamento da fachada existente. O arquiteto abre mão da continuidade da forma prismática regular que já existia e cria uma decomposição em planos de trapézios irregulares. Mas, no todo, se mantém a coexistência harmoniosa das partes distinguidas. Posteriormente, no ano de 2011, o Boletim número 81 registrava intenção de acrescentar mais um pavimento à pré-existência. O projeto estava em nível de projeto executivo, mas não há registros de sua materialização. A pequena ampliação executada foi apresentada no livro “Arquitectos Iberoamericanos Siglo XX”, recebendo também menção no concurso de Obra Realizada da Sociedad Arquitectos del Uruguay, em 2002 (SCHEPS, 2009).

Edifício Polifuncional Faro: 2005-2011

A Facultad de Ingeniería é um edifício de nuances modernas. No entanto, havemos de concordar que uma das características das quais não podemos reduzir à uma nuance é a sua

implantação. Scheps argumenta em sua tese que Vilamajó buscou inspirações para a implantação na Piazza della Signoria e na Praça de São Marcos, com a intenção de criar espaços livres interiores com os prismas do conjunto. No entanto nossa primeira impressão é uma implantação neoplasticista alinhavada. Considerando a implantação livre no lote como uma atitude moderna, a densificação desta implantação resulta numa forma de intervir em um patrimônio moderno.

Chamados em bibliografias de diversas maneiras – Edifício Polifuncional José Luis Massera, Edifício Faro ou Aulário – o prédio foi projetado para atender ao item 4 do Plano de 2001. No entanto, em instância projetual, algumas faculdades da Udelar já necessitavam de mais espaços de aula. Assim, o edifício é projetado para abrigar lugares multifuncionais para os cursos de Arquitetura, Ciências Econômicas e Engenharias. Além das salas de aula, contém espaços administrativos, biblioteca, anfiteatro, sala de exposições, cantina etc. – um edifício de alta flexibilidade e baixo custo. Está localizado na Passagem Ing. Nelson Landoni, em frente a Sala de Máquinas, onde a chaminé novamente ganha utilidade em “jogar um rol de importância ao ingresso do novo edifício” (SCHEPS, 2008a).

Tratam-se de três blocos em concreto aparente de 16x20m e três pavimentos, alternados por pátios e conectados por um volume horizontal transparente que articula a circulação das salas e apresenta o acesso à rua. Os espaços podem compor salas de aula com 140, 220, 300 ou 400 lugares, em 4000m² construídos, conforme informações do Plano de Obras da Universidade. As obras foram iniciadas em 2005, sendo inaugurados os módulos um e dois em 2007 (Plan de Obras/FING, nº28, 2007). Em 2011 houve a conclusão do terceiro módulo. Já na ocasião da primeira inauguração, a gestão de obra se dizia satisfeita com a rapidez e a alta qualidade da execução do projeto, com custos menores que o estabelecido. O projeto é inovador para a infraestrutura da universidade pela modernidade dos equipamentos utilizados, segurança, eficiência no uso dos recursos naturais com dispositivos para otimizar o uso da energia e água potável; uso de lâmpadas de baixo consumo e, possivelmente, o primeiro a ser acessível para pessoas com deficiência – com banheiros seguindo as normas nacional e internacional, elevador com dispositivo de voz para pessoas com deficiência visual, sinalização tátil, assentos reservados para deficientes, entre outras medidas.

A alta flexibilidade se dá pela possibilidade de compartimentar as salas sem prejuízo da iluminação natural, pois todos os locais teriam janelas voltadas para o exterior – pela solução de pátios alternados entre os prédios. A concepção formal do conjunto, com três volumes articulados por um elemento horizontal, permite que a construção seja em etapas modulares, tendo a mínima interferência com os setores já habilitados para o uso e otimizando os custos de operação. Assim como a Facultad de Ingeniería, a intenção é que o edifício fosse sustentável em toda a sua vida útil, prevendo alternativas para atender a evolução da didática de ensino e tecnologias. Sua materialidade e implantação dialogam compositivamente com a preexistência e colaboram com a revitalização de espaços do Parque. O novo prédio, além de incrementar o espaço físico da Universidade, requalificou a passagem peatonal no Parque Rodó, que encurta trajetos até o Parque de Diversões, o acesso à praia e ao Teatro de Verano. O espaço tem sido utilizado para conferências e seminários nacionais e internacionais.

Nuevo Plan de Obras a Varios Años: 2010

Uma vez que o Plano de 2001 alcança seus objetivos, surge a necessidade de uma reestruturação das necessidades. Com a construção do Edifício Polifuncional Faro, é apresentado o novo Plano Urbanístico, que contempla todas as necessidades levantadas pela Facultad naquele momento. Os novos edifícios carregam como diretriz a continuidade do concreto armado aparente, tecnologias de automação no uso de recursos naturais e a flexibilidade do uso de espaço para dirimir as necessidades futuras de adaptação e ampliação.

O projeto está sendo conduzido em etapas e os novos edifícios dos Institutos de “Computación” e “Estructuras y Transportes” (Figura 3) foram os primeiros a serem inaugurados, juntamente com adequações dos espaços abertos que relacionam os acessos entre as intervenções e a Facultad.

Figura 3 - Mosaico de intervenções: Sala de Máquinas, Edifício Faro, Inco e IET.
Fonte: UdelaR/autores. Setembro/2019

A maior área a ser atingida na implantação é a grande face oeste (Figura 2), onde os edifícios do “InCo”, “IET”, “+++” e “Sang” serão incorporados ao Anexo do IET e poderão facilitar as relações de acesso com demais áreas do novo campus. Este local passou muitos anos subutilizado e, no passado, foi destinado por Vilamajó para um espelho d’água que nunca foi executado. Vistos do nível do térreo da Facultad, os prédios compõem uma linguagem contínua de área construída com terraços verdes e passarelas, constituindo uma quinta fachada neste conjunto. Suas elevações possuem fachadas discretas que alternam entre placas de concreto, vidro e “Isopanel” – chapas de metal unidas com material isolante.

Instituto de Computación

Este Instituto estava localizado no quinto andar do corpo central e o novo local foi inaugurado em 2013. Esta construção cumpre alguns preceitos de “green building” – como a eficiência energética e recuperação das águas da chuva para uso nos sanitários. Foi o primeiro bloco do Plano Novo a ser inaugurado. Possui um terraço jardim que se conecta ao nível das galerias, abaixo do volume da Biblioteca, que foi tratado de modo paisagístico para se conectar à nova superfície, expandindo áreas úteis de descanso e contemplação. O tratamento dos espaços abertos, ainda que esboçado por Vilamajó no projeto original, foi uma

deficiência carregada até os dias atuais, ocasionada pela falta de recursos da época e que estão sendo atendidas no momento.

A forma do novo bloco é um prisma retangular em contato direto com o solo, de dois pavimentos (um pavimento e um terraço), com uma grande flexibilidade interna pelo uso de tecnologias reversíveis para vedação em paredes, concebido sem afetar as condições espaciais do edifício histórico. Em adição, há outro prisma de dois pavimentos em uma das extremidades. As fachadas possuem concreto aparente, vidro e brises, resultando em um caráter introvertido, de poucas relações visuais entre interior e exterior. O programa, semelhante a outros Institutos, prevê salas de aula e de conferências, e áreas de lazer no terraço, completando uma área aproximada de 1500 m².

Instituto de Estructuras y Transporte

Este instituto possuía instalações no segundo nível do corpo sul da Facultad de Ingeniería e um anexo externo, do qual tratamos anteriormente de sua expansão na década de 1990. Em setembro de 2017, inicia-se mais um edifício inteiramente dedicado ao IET. O projeto prevê o aproveitamento do prédio anexo independente do Instituto e constrói mais de 1200 m² de áreas internas e 800 m² de área externa, sendo outro edifício importante que possui a intenção de colaborar com os espaços públicos do Parque Rodó e da Facultad. O programa atenderá a quatro departamentos que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa, extensão e assessoramentos nas áreas de Engenharia Civil e pós-graduação em Engenharia Estrutural. Por este motivo, possui amplos laboratórios e maquinários pesados, como uma ponte-grua de dez toneladas e outras instalações necessárias ao ensino e pesquisa.

A intenção da Reitoria da Universidade era investir em um edifício de alta qualidade construtiva e evitar gastos com manutenções posteriores. A tecnologia construtiva empregada foi a obra seca; o metal foi o material utilizado para a estrutura de todo prédio, com o steel deck em áreas de pouco peso. O concreto armado foi usado apenas em fundações e muros de contenção. Toda a estrutura metálica foi confeccionada na China e importada para Montevideú. As vedações foram construídas com steel framing, gesso e chapas de OSB com tratamento acústico e térmico. Paredes externas utilizaram placa cimentícia revestida com "Isopanel", que resultou no aspecto plástico do conjunto. A composição formal externa adotou um volume de duas barras paralelas e contínuas, com a cobertura rampeada. Internamente, o volume mais baixo abriga um laboratório principal de 32 metros de comprimento por 8,70 metros de largura, com um pé direito duplo. No segundo volume se distribuem laboratórios, escritórios, salas de aula e sanitários em dois níveis. A obra foi concluída em 15 meses, sendo inaugurada em novembro de 2018 (Portal da UdelaR, 2017).

O Futuro

Segundo informações do "Boletín de Obras y Mantenimiento" do mês de agosto corrente, a Facultad mantém os reparos e adequações nos espaços da Facultad de Ingeniería, mas não há estimativa para a construção dos demais edifícios e atualizações funcionais ao "novo campus", conforme o plano recente. Para fins de registro deste artigo, os novos prédios a serem construídos e suas respectivas funções são os seguintes (Plan de Obras/FING, nº60, 2009):

Edifício Tetra: sua função é abrigar as associações profissionais e estudantis da Facultad. Acomodará um programa variado para atividades sociais, sindicais e esportivas dos estudantes, docentes e egressos. Será construído ao lado do Aulário, na Av. Julio Herrera y Reissig.

Edifício R+: onde se instalará a Fundación Julio Ricaldoni. Um volume prismático que terá dois níveis e terraço com cafeteria e salas de aula. Será instalado ao lado do Aulário, com vista para o Rio da Prata.

Edifício +++: Ele é a extensão do corpo do Instituto de Computación. Cobrirá a totalidade da área verde à oeste do corpo central da Facultad. Obra de médio prazo.

Edifício Sang: Foi o último projeto. Desde 2009 não existem novas definições deste edifício. Ele estará junto ao anexo do IET e se desempenharão atividades multifuncionais, incluindo laboratórios de segurança.

Conclusão

Apesar da escassez de verbas relatada em boletins e portais de notícias da UdelaR, a instituição segue buscando manter uma estrutura adequada. Na inauguração do Instituto de Estructuras y Transportes, o atual Reitor Rodrigo Arim manifestou o empenho da universidade para administrar com eficiência os recursos, afirmando não existir em solo uruguaio órgão governamental com tamanha eficácia. O arquiteto Carlos Folco (1996, p. 17) destaca a tradição do DGA com a reciclagem de espaços, iniciada nos anos trinta; prática que cresceu em número e qualidade nas últimas décadas, respondendo às necessidades existentes em meio às sucessivas crises econômicas que o país enfrentou.

Além do aspecto administrativo, o caso exitoso da Facultad de Ingeniería deve-se ao fato das intervenções terem sido dirigidas por um arquiteto habilitado para isso, conhecedor das distintas dimensões da obra – material, programática, historiográfica e patrimonial –, o que é decisivo para a interpretação dos problemas e do resultado positivo. E isto não foi um acaso do destino, mas decorreu da seleção acertada de profissional que demonstrava qualificação, se não maestria, para a tarefa difícil e arriscada de interferir em um monumento de hierarquia nacional. De fato, Scheps demonstrou competência projetual e sensibilidade para intervir mediando os diferentes âmbitos, desde problemas técnico-patológicos prioritários até a complexa relação morfológica entre partes existentes e novas, onde os campos da estética e do patrimônio se encontram. Seu trabalho vem solucionando os problemas funcionais, técnicos e plásticos sem descaracterizar o conjunto preservado, evitando soluções “parasitárias” ou “recessivas” em favor de uma abordagem característica do que poderia ser considerada uma “escola uruguaia” de intervenção patrimonial: Scheps assume a postura corajosa de produzir arquitetura exemplar, à altura de integrar aquele patrimônio importante, distinguindo claramente as partes novas através do tratamento contemporâneo, sem perder a harmonia, de modo à datá-las.

É usual entre os profissionais uruguaios exacerbar o princípio da distinguibilidade defendido por Camilo Boito no final do século XIX e estabelecido por Cesare Brandi em sua Teoria do Restauro (1963), que segue vigente. E o contraste acentuado do novo frente ao existente inclui uma boa dose de liberdade autoral, constituindo um risco nos casos onde não haja maestria ou qualificação comprovada do autor. É justamente aí que reside o contraste entre a experiência uruguaia e o padrão brasileiro estabelecido, especialmente o caso de Porto Alegre, onde o cerceamento da intervenção é ainda mais rigoroso. Entretanto, se a restrição exacerbada imposta ao projeto pode prevenir intervenções lesivas – e a precaução é fundada –, também pode repercutir negativamente. No Brasil, as restrições das diretrizes emitidas pelos órgãos de preservação nas diferentes instâncias são proporcionais à hierarquia patrimonial dos bens, conduzindo para intervenções controladas que podem resultar no acanhamento; e isto impele novas arquiteturas a apresentarem uma qualidade inversamente proporcional à hierarquia histórico-artística dos bens. Enfim, o sucesso nas intervenções transformadoras em bens histórico-artísticos parece estar na definição de profissionais com maestria ou capacidade elevada, acima do excessivo cerceamento do projeto por diretrizes.

Referências

ARANA, M. Increscido Moderno. In: **ELARQA**. Contratiempos Modernos: Julio Vilamajó, Montevideo: Dos Puntos, n. 02, p. 20-29, dezembro 1991.

Area de Comunicación. **Facultad de Ingeniería: Historia de un proyecto edilicio en constante cambio**. Montevideo: Facultad de Ingeniería, 2013. Disponível em: <https://www.fing.edu.uy/noticias/area-de-comunicación/facultad-de-ingeniería-historia-de-un-proyecto-edilicio-en-constante-c>. Acesso em: 06 ago. 2019.

ASHFIELD, W. R. **Arquitectura moderna en Montevideo (1920-1960)**. Montevideo: Facultad de Arquitectura – Universidad de la República, 2012. p. 290-291.

BOITO, Camillo. **Os Restauradores (Tradução e Apresentação: Beatriz Mugayar Kühl)**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2008.

BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração (Tradução: Beatriz Mugayar Kühl; Apresentação: Giovanni Carbonara)**. Cotia, SP: Ateliê Editorial, 2004.

CABRAL, C. P. C. Arquitetura com Arquiteto: pequena introdução ao Ventorrillo de la Buena Vista (Vila Serrana, Uruguai, 1946). In: **Madeira: Primitivismo e Tecnologia na Arquitetura do Cone Sul-Americano 1930/70**. Porto Alegre: Uniritter, 2016.

CARRANZA, L. E.; LARA, F. L. **Modern Architecture in Latin America: Art, Technology and Utopia**. Texas: The University of Texas Press. 2014. p. 86-87

CSIC-FADU. **7^{as} jornadas de investigación en arquitectura**. Montevideo: UdelaR. Outubro/2008. Disponível em <http://www.fadu.edu.uy/publicaciones/files/2012/05/7as_jornadas_inv.pdf>. Data do Acesso em: 22 set 2019

DGA. **Universidad de la República. Obras 1999-2005**. Montevideo: DGA, UdelaR, 2005. Disponível em: https://issuu.com/portalludelar/docs/obras_direccion_gral_arquitectura_1. Acesso: 02/08/2019

FOLCO, C. Un Siglo de Arquitectura Universitaria en el Uruguay. In: **ELARQA**. Edifícios Educacionais – Formas de Ensinar. Montevideo: Dos Puntos, nº17, p.14-18. Março 1996.

Fundación Julio Ricaldoni. **Se expande el campus de la Facultad de Ingeniería - Construyendo futuro**. In: enlace.feng - en órbita. Montevideo, ano 4, nº 6, julho 2011.

GAETA, J. **Arquitectura e cidade: o caso da Rambla de Pocitos em Montevideú**. Orientador: Edson da Cunha Mahfuz. 2009. 272 p. Tese (Doutorado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, UFRGS, Porto Alegre, 2009. Disponível em: <<https://lume.ufrgs.br/handle/10183/17724>>. Acesso em: 8 ago. 2019.

GAETA, J. Facultad de Ingeniería. In: ELARQA. Montevideo: Dos Puntos, n. 02, p. 43-47, ano 1996.

HITCHCOCK, Henry-Russell. **Latin American architecture since 1945**. New York: The Museum of Modern Art, 1995.

IIE-UdelaR. **Primeros 100 años de “Electro”: Los Laboratorios de Eletrotécnica, el Instituto de Eletrotécnica y Instituto de Ingeniería Eléctrica**. Montevideo: Facultad de Ingeniería, 2006. 262 p.

IMFIA-UdelaR. **La ingeniería del viento al servicio de La construcción, el confort urbano, el sector productivo y el sector energético**. Montevideo. Disponível em: <https://www.fing.edu.uy/imfia/eolodinamica/tunel.html>. Acesso em 24 set. 2019.

Portal da UdelaR. Levantan nueva sede de Instituto de Estructuras y Transporte. In: **Portal Universidad de la República**. Montevideo. set. 2017. Disponível em: <<http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/41082>> Acessado em 06 ago. 2019

LUCHINNI, A. **Julio Vilamajó: Su Arquitectura**. Montevideo: UdelaR-IHA. 1970. 224 p.

Nuevo edificio del Instituto de Estructuras y Transporte. In: **Sitio del Plan de Obras de Mediano y Largo Plazo**. Montevideo. nov. 2018. Disponível em: <udelar.edu.uy/plandeobras/nuevo-edificio-del-instituto-de-estructuras-y-transporte>. Acesso em 05 ago. 2019

Nuevos ventos para la Villa. In: **BSAU**. Montevideo: Sociedad de Arquitectos del Uruguay, 2010, v. nov-dez. 23 p.

PERDOMO, W. L. Cien años de arquitectura educacional. La experiencia de la ANEP. In: **ELARQA**. Montevideo: Dos Puntos, n. 17. Año 1996. p. 4-9; 44-45.

Plan de Obras/FING. **Boletín Mensual del Plan de Obras y Mantenimiento**. Montevideo: UdelaR-FING. Abril/2005. nº 01, 10 p.

Plan de Obras/FING. **Boletín Mensual del Plan de Obras y Mantenimiento**. Montevideo: UdelaR-FING. Abril/2007. nº 27, 10 p.

Plan de Obras/FING. **Boletín Mensual del Plan de Obras y Mantenimiento**. Montevideo: UdelaR-FING. Maio/2007. nº 28, 5 p

Plan de Obras/FING. **Boletín Mensual del Plan de Obras y Mantenimiento**. Montevideo: UdelaR-FING. Março/2008. nº 39, 13 p.

Plan de Obras/FING. **Boletín Mensual del Plan de Obras y Mantenimiento**. Montevideo: UdelaR-FING. Julho/2008. nº 44, 16 p.

Plan de Obras/FING. **Boletín Mensual del Plan de Obras y Mantenimiento**. Montevideo: UdelaR-FING. Julho/2009. nº 60, 31 p.

Plan de Obras/FING. **Boletín Mensual del Plan de Obras y Mantenimiento**. Montevideo: UdelaR-FING. Setembro/2018. nº 173, 16 p.

ROCHA, R. Construção: tema e variações: A intervenção de Gustavo Scheps na Sala de Máquinas da Faculdade de Engenharia de Montevideú. In: **Vitruvius**, São Paulo, ano 2001, v. 017.11, 2. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/02.017/845>. Acesso em: 31 jul. 2019.

SCARONE, A. **Uruguayos Contemporáneos: Nuevo Diccionario de Datos Biográficos y Bibliográficos**. 2. ed. Montevideo: Casa A. Barreiro y Ramos S. A., 1937. 626 p.

SCHEPS, G. **17 Registros Facultad de Ingeniería de Montevideo (1936-1938) de Julio Vilamajó, Arquitecto**. Montevideo, Facultad de Arquitectura, 2008a. Disponível em <<http://oa.upm.es/2920/>> Acesso em 31 jul. 2019

SCHEPS, G. Acordando a Vilamajó. In: **BSAU**. Montevideo: Sociedad de Arquitectos del Uruguay, 2010, v. novembro-dezembro. 55 p.

SCHEPS, G. **Currículo Profesional**. 2009. Disponível em <https://web.archive.org/web/20131102072932/http://www.farq.edu.uy/joomla/images/stories/DOCUMENTOS/curriculum_scheps.pdf> 40 p. Acesso em 31 jul. 2019

SCHEPS, G. **7ªs jornadas de investigación en arquitectura**. Montevideo: UdelaR. 2008b. Disponível em <http://www.fadu.edu.uy/publicaciones/files/2012/05/7as_jornadas_inv.pdf>. Data de Acesso em: 22 set 2019

URRUZOLA, J. P. Bajo Las Sabanas. In: **ELARQA**. Montevideo: Dos Puntos, nº02, ano 1991. p. 47-50